

测样咨询

2、*Microbiol Res* 海军军医大学 & 南师大: H_2O_2 和 Ca^{2+} 信号串扰参与了丹参根内生真菌促丹参酮合成的过程

通讯作者: 海军军医大学 苏娟、韩婷, 南京师范大学 孙凯

NMT 设备: 植物-微生物互作机制分析仪 (旭月 / 美国扬格 PMP300)

NMT 活体生理检测仪 (Physiolyzer[®]) (旭月 / 美国扬格 NMT300-PYZ)

利用非损伤微测技术 (NMT) 检测在无菌水、内生真菌 D16、10 mM $CaCl_2$ 和 D16+1 mM $LaCl_3$ 处理条件下丹参幼苗根部 H_2O_2 实时转运速率。结果表明, 与对照组相比, D16 组、 $CaCl_2$ 组和 D16+ $LaCl_3$ 组的 H_2O_2 由外排向吸收转变 (图 a)。其中, D16+ $LaCl_3$ 组的 H_2O_2 实时内流速率明显低于 $CaCl_2$ 组, 但高于 D16 组 (图 b)。这些数据表明, 接种 D16 或单独施用 $CaCl_2$ 均能刺激丹参根中 H_2O_2 的产生, 而 $LaCl_3$ 能强烈抑制 D16 诱导的丹参根中 H_2O_2 的积累。

扫码查看本文详细报道

本实验对应标书参考